

**O MENINO QUE APRENDEU A VER: REFLEXÕES SOBRE IMAGENS QUE ES-
TÃO PRESENTES NAS SALAS DE AULA**

**THE BOY WHO LEARNED TO SEE: REFLECTIONS ON IMAGES THAT ARE PRE-
SENT IN CLASSROOMS**

Taís Aparecida de Moura

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
tais.ap.moura@gmail.com

Ana Valéria de Figueiredo da Costa

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
anavaleriadefigueiredo@gmail.com

Leandro Rodrigues Nascimento da Silva

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
Leandrosalesufrj@outlook.com

Resumo

O presente artigo, aproximando os Estudos da Cultura Visual e Educação, tem por objetivo refletir sobre imagens de abecedários e cartazes, que estão presentes em algumas salas de alfabetização. A pesquisa, de abordagem qualitativa, traz como procedimento metodológico a análise do livro *O Menino que Aprendeu a Ver*, de Ruth Rocha, emaranhada com a análise de algumas fotografias de salas de aula, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de duas escolas públicas cariocas. Assim, a partir do que é possível aprender com Joãozinho e os desenhos que ele lê e vê, o estudo se ocupa de interrogações a respeito do que é possível também ver, quando se presta atenção às imagens nas paredes das classes. Os dados analisados demonstram as disparidades em relação às visualidades das salas de aula. Portanto, os resultados desta pesquisa contribuem para que se questione a aparente “neutralidade” das imagens presentes na ambiência das salas de aula e como elas provocam, de algum modo, variadas leituras (de mundo).

Palavras-chave: Cultura Visual. Sala de Aula. Leitura. Visualidades.

Abstract

The present article, bridging Visual Culture Studies and Education, aims to reflect on images of alphabet charts and posters that are present in some literacy classrooms. The research, adopting a qualitative approach, utilizes as methodological procedure the analysis of Ruth Rocha's book *O Menino que Aprendeu a Ver* ("The Boy Who Learned to See"), intertwined with the analysis of photographs from classrooms in the early years of elementary school from two public schools in Rio de Janeiro. Thus, based on what can be learned from Joãozinho and the drawings he reads and sees, the study engages with questions about what can also be seen when attention is paid to the images on classroom walls. The data analyzed reveal disparities regarding the visual elements in the classrooms. Therefore, the results of this research contribute to questioning the apparent "neutrality" of the images present in the classroom environment and how they provoke, in some way, varied readings (of the world).

Keywords: Visual Culture. Classroom. Reading. Visualities.

INTRODUÇÃO

Iniciamos este texto com um frescor literário, recontando a história *O Menino que Aprendeu a Ver*, de Ruth Rocha (2013):

Joãozinho, era um menino muito curioso e quando andava pelos espaços percebia que havia desenhos (letras) que não entendia. Um dia, ele começou a frequentar a escola e, pouco a pouco, foi aprendendo as letras. Assim, Joãozinho passa a observar tudo ao seu redor e cada vez mais instigado em saber o sentido daqueles "desenhos" espalhados em painéis, propagandas, cartazes, placas de rua etc. Com o passar do tempo, o menino aprendeu a ler, ou como ele dizia: — pode deixar, agora eu já sei ver! (história recontada de forma adaptada pelas autoras).

A leitura é nutrida por múltiplos estímulos, afinal, como já dizia Paulo Freire (2017) "leamos o mundo". E, envolvidas(o) pela narrativa de Joãozinho, somos transportadas(o) a imaginar, o quanto aprender a ler, a ver o mundo foi, é e sempre será significativo para uma criança. Por isso, neste artigo, aproximando os Estudos da Cultura Visual e Educação, nosso objetivo é refletir sobre imagens de abecedários e cartazes que estão presentes em algumas salas de aula de alfabetização, entre outras visualidades.

Em síntese, a pesquisa de abordagem qualitativa, traz como procedimento metodológico a análise do livro *O Menino que Aprendeu a Ver*, de Ruth Rocha (2013), emaranhada com a

análise de algumas fotografias de salas de aula, dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Para tecer o artigo, fizemos a seguinte organização: apresentação das ideias introdutórias, contextualização dos conceitos relacionados às visualidades e à ambiência das salas de aula, síntese dos procedimentos metodológicos, análise de dados e, por último, apresentação de algumas considerações nem tão finais.

VISUALIDADES E EDUCAÇÃO

É possível notar que as questões de gênero e os conceitos de “feminino” e “masculino” Atualmente, estamos vivendo profundas transformações em nosso cotidiano de vida que afetam a maneira como nos relacionamos e “lemos o mundo”. Na perspectiva de Raimundo Martins (2011) o impacto dessas transformações é mais evidente sobre as produções simbólicas e o modo como elas medeiam nossa relação com múltiplas formas de representação, produção, transmissão e circulação de imagens e artefatos visuais, na sociedade contemporânea.

Neste contexto, ao prestarmos mais atenção às ambiências das salas de aula, nos deparamos com algumas imagens nas paredes que são carregadas de histórias, relações e impressões das experiências pedagógicas que acontecem e se tramam no cotidiano escolar. Afinal, conforme afirma Lina Forneiro (1998), o ambiente “fala”, considerando que:

[...] o termo ambiente é procedente do latim e faz referência “ao que cerca ou envolve”. Também pode ter acepção de “circunstâncias que cercam as pessoas ou as coisas”. De um modo mais amplo, poderíamos definir o ambiente como um todo indissociável de objetos, odores, formas, cores, sons, e pessoas que habitam e se relacionam dentro de uma estrutura física determinada que contém tudo e que, ao mesmo tempo, é contida por todos esses elementos que pulsam dentro dele como se tivessem vida. Por isso dizemos que o ambiente “fala”, transmite-nos sensações, evoca recordações, passa-nos segurança ou inquietação, mas nunca nos deixa indiferentes (Forneiro, 1998, p. 233).

Para tanto, fundamentadas(o) nos Estudos da Cultura Visual, compreendemos que a imagem além de seus aspectos estéticos ou simbólicos também influencia e transforma a vida das pessoas, por isso, segundo Fernando Hernández (2007) é relevante pensar, pesquisar e desconfiar daquilo que está dado, naturalizado, passando a dar valor às experiências, à estética por mais banais ou simples que pareçam ser.

Ainda, sob o ponto de vista de Hernández (2007), a abertura em relação aos Estudos da

Cultura Visual trata-se de enfrentar um desafio de adquirir um alfabetismo visual crítico, ou seja, que permita às pessoas analisarem, interpretar, avaliarem e criarem a partir da relação entre os saberes que circulam por diferentes tipos de textos. Por sua vez, na mesma direção, Irene Tourinho (2011, p. 4) argumenta que “a cultura visual é um campo de estudo emergente e transdisciplinar que se fundamenta no princípio de que as práticas do ver são construídas social e culturalmente”.

Na perspectiva de Doris Kosminsky (2013), pensar o processo de visualizar alguma coisa é entender este processo de forma contextualizada em suas visualidades, isto é, possibilidades de ver que ultrapassam a subjetivação da visão e, ao mesmo tempo, se funde com os modos sociais de ver: “‘visão’ sugere o processo físico do olhar, enquanto visualidade trata do olhar como um fato social”. Em outras palavras,

Ver uma imagem – ou alguma coisa no mundo – implica um ato de produção, uma criação que também é uma forma de diferenciação. A imagem, em sua iminência imaginária, é sempre mais do que seu objeto físico. E é justamente por atuar nesse campo simbólico e confuso, que as imagens e, principalmente como as vemos, como as enxergamos, que atuam os dispositivos – culturais e sociais de controle do olhar, direcionando o que vemos e como interpretamos (Benatti; Teruya, 2022, p. 451).

Assim sendo, quando pensamos nas visualidades em espaços de educação, Tourinho (2009, p. 15) pondera que comumente, as salas de aula “mantém um discurso infantilizado, adocicado, terapêutico ou, às vezes, puramente recreativo”, além de que, na perspectiva de Carvalho (2020, p. 452), limitam-se a padrões estéticos predeterminados pelas cores e qualidade de materiais disponíveis que caracterizam e contaminam o imaginário escolar, a partir das cores de cartolina, papel A4, cartazes que às vezes já vem prontos. Sobre esse ponto, ainda vale problematizarmos que em alguns contextos há grande exagero de propostas com Etileno Acetato de Vinila, popularmente conhecido como E.V.A.

Enfim, com a intencionalidade, de investigarmos sobre as fotografias de salas de aulas, com destaque para as visualidades que tecem este espaço; nas próximas seções, aprofundaremos novas-outras leituras possíveis que estão imbricadas em salas de aula de alfabetização, localizadas em contextos de escolas públicas cariocas.

PERCURSOS DA PESQUISA

Antes de detalharmos, o percurso da pesquisa, em consonância com Tourinho (2011, p. 13), reconhecemos que:

[...] não há uma metodologia especial para tratar as questões da cultura visual. As abordagens são híbridas, diversificadas, ecléticas, podendo utilizar elementos práticos e empíricos, bem como perspectivas teóricas e criativas. Isso porque são várias as implicações e correntes dessas mudanças culturais que estamos experimentando; chama atenção, especialmente, a liberdade com que essas visualidades misturam materiais, processos de criação, referenciais visuais, conhecimentos, formas de representação e de mediação, conectando e miscigenando culturas, pessoas, práticas de aprender e de ensinar, além de alterar/apagar fronteiras entre áreas de conhecimento anteriormente bem definidas.

Em síntese, esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa, de modo que optamos por procedimento metodológico analisar a história do menino que aprendeu a ver, aproximando com a análise de algumas fotografias de salas de aula, de duas escolas públicas cariocas, sendo que uma fica localizada na Zona Norte e outra na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Tais fotografias foram feitas por professoras alfabetizadoras ¹ e compartilhadas com as pesquisadoras e o pesquisador durante um projeto de extensão, oferecido pela primeira autora, no ano de 2023, tendo por pressuposto que:

[...] produzir imagens é também produzir discursos sobre vida vivida, o presente e o futuro. As fotografias se colocam como um dos possíveis produtos dessa e nessa trama de representar-se que, em determinados momentos, favorecem (ou não) usos e costumes, formas de ver e ver-se e produzir peças com o status de bens culturais de uma sociedade e seus grupos (Pedrosa; Costa, 2017, p. 86).

Dessa maneira, o movimento das análises dar-se-ão no sentido de: i) buscar compreender como as estéticas das salas de aula de turmas de alfabetização, considerando quais imagens são priorizadas, como alfabeto, cartazes, entre outras; ii) verificar quais visualidades são compartilhadas com as crianças, interpretando se há a participação delas ou não na construção das imagens. Na sequência, depreendemos algumas considerações.

IMAGENS PRESENTES NAS SALAS DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO

A imagem exposta à visão, quase sempre, esconde outras. São conhecidos alguns esforços de certa arqueologia da pintura que somente era possível se as muitas camadas superficiais fossem retiradas o que, tragicamente, des-

1 O registro das mulheres que produziram as fotografias de suas salas de aula será apresentado a partir de nomes fictícios. Cabe ponderarmos que sabemos que há professoras e professores que atuam a Educação Básica, mas como recebemos fotografias feitas apenas por mulheres, optamos por utilizar o gênero feminino, ao nos referirmos às participantes da pesquisa.

truiria a obra final (Coutinho, 2008, p. 109).

Para nos movimentarmos na análise de algumas fotografias de salas de aula, reconhecemos, conforme afirma Laura Coutinho (2008), que se faz necessário um esforço para ver nas entrelinhas. Em outras palavras, num mundo instável, cheio de mistérios e mudanças, um aspecto positivo se faz pela possibilidade de um afrouxamento de certezas e convicções, as quais permitem mais flexibilidade e aberturas para as pessoas dialogarem, aceitarem diferentes interpretações daquilo que veem, experimentarem outras versões, as quais nos ajudam, enquanto professoras-pesquisadoras, a reconhecermos que as teorizações que construímos são sempre provisórias (Martins, 2008).

Assim, mantendo uma sensibilidade suspeita, analisaremos neste artigo três fotografias de salas de aulas, que foram produzidas por três professoras que atuam em escolas públicas, da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Todavia, nessa tessitura, concordamos com Coutinho (2008, p. 110) de que para aprofundarmos nossa análise, “o próprio olhar precisa ser tenso, olhares muito sossegados veem muito pouco do que imagens podem expressar”.

Imagem1 – Alfabeto, lista de palavras, cartaz de formas geométricas e varal de livros de literatura infantil, sala de aula I, localizada em uma escola do estado do RJ. Fonte: acervo das autoras. Fotografia registrada pela professora Dandara (2023)

A foto 1, foi produzida por uma professora² que atua no 1º ano do Ensino Fundamen-

2 As participantes da pesquisa receberam nomes fictícios.

tal, numa escola pública localizada mais precisamente na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, tradicionalmente conhecida como o subúrbio carioca, em relação ao centro da cidade. Nesta fotografia, segundo relato da própria professora Dandara, ela quis destacar a presença de vários tipos de alfabetos nas paredes, como por exemplo, o abecedário com letras e figuras na lousa, cartazes com a letras do alfabeto seguido de palavras com a tal letra inicial numa lista, varal com a exposição de livros de literatura infantil, além de um cartaz com formas geométricas. As paredes desta classe são pintadas com um tom de azul claro.

A foto 2, foi produzida pela professora Frida que atua na outra turma do 1º ano do Ensino Fundamental, da mesma escola pública anteriormente citada. Em sua fotografia, a participante buscou registrar os vários cartazes de alfabeto que estão na parede, uma lista de palavras que foram ditadas, produzidas pelas crianças e coladas no armário. Também há uma série de livros expostos em varal e as paredes também têm um tom de azul claro.

Foto 2 – Alfabeto, ditado de palavras, calendário e varal de livros de literatura, sala de aula II, localizada em uma escola pública na cidade do Rio de Janeiro Fonte: acervo das autoras. Fotografia registrada pela professora Frida (2023)

Por sua vez, na foto 3, a professora Malala capturou a decoração do “cantinho da leitura”, que traz letras num único formato (bastão), preenchidas com um fundo bran-

co e borda colorida, além de alguns livros e bicho de pelúcia, expostos num tapete e dentro de um cesto para deixar a leitura mais aconchegante. Esta é sala de aula de uma outra escola pública, localizada na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, tradicionalmente conhecida como a região turística da cidade.

Foto 3 – Cantinho da leitura com letras do alfabeto, sala de aula III, localizada em uma escola da cidade do Rio de Janeiro Fonte: acervo das autoras. Fotografia registrada pela professora Malala (2023)

Ao analisarmos a estética das salas de aulas de algumas turmas de alfabetização, de escolas públicas cariocas, três aspectos detêm nossa atenção, tendo em vista, os objetivos desta pesquisa:

- Vimos que nas paredes existe, de certo modo, uma priorização por expor vários cartazes com letras do alfabeto e escrita de palavras, pois esse repertório do abecedário, na perspectiva das professoras, contribui para a apropriação da linguagem escrita;
- Também verificamos que em sua maioria há letras xerocopiadas, mas notou-se uma preocupação em que alguns cartazes sejam produzidos pelas próprias crianças. Esse é um aspecto importante, pois a criança não é apenas receptiva às imagens, mas também produtora das mesmas;
- Além disso, observamos que as visualidades se aproximam da literatura, pois o despertar para ler se faz por meio do acesso à livros infantis, na altura das crianças, sendo que nas salas foi montado varal nas paredes ou um cantinho da leitura.

Por último, amarrando com a história de O Menino que Aprendeu a Ver, Joãozinho se mostrava muito curioso porque as letras que ela fora aprendendo estavam presentes nas paredes de sua classe, bem como por todos os lugares que ele frequentava. Contudo, cabe destacarmos que a alfabetização e o letramento, são processos distintos, porém indissociáveis (Soares, 2021).

Sendo assim, ler, escrever, ver as imagens também envolve compreender, interpretar e fazer uso social dessas práticas, como Joãozinho que ao final, conseguiu ver o nome indicado no ônibus, para saber qual era o correto para o seu destino.

Nas fotos notamos que há paredes preenchidas com cartazes mais simples, destacando apenas uma letra por vezes que foram xerocopiadas pelas professoras, outras há imagens de abecedários com diversos tipos de letras, varais de livros de literatura e tentativas de escritas espontâneas produzidas pelas próprias crianças, que acabam por decorar armários e paredes.

Enfim, nesta investigação, vimos com mais elementos o quanto professoras(es) e crianças estão diariamente expostos à cultura visual e, como tal, são vulneráveis às imagens que as(os) cercam. Portanto, a partir dos Estudos da Cultura Visual e Educação, reiteramos a importância de se trabalhar pedagogicamente na análise das imagens que estão presentes nas salas de aula, pois na medida em que diálogos a respeito das figuras, processos de produção, detalhes das cores dos personagens etc., são realizados; possivelmente, estamos possibilitando às crianças novas-outras possibilidades de ver, sentir e refletir sobre as visualidades e leituras de mundo.

CONSIDERAÇÕES NEM TÃO FINAIS

As discussões abordadas neste artigo foram emaranhadas por reflexões a respeito das imagens presentes nas salas de aula, as quais, de certa maneira, relevam o quanto é importante o desenvolvimento de uma postura crítica em relação às visualidades na escola. Nesta perspectiva, concordamos o quanto “é urgente que, numa sociedade atravessada por artefatos de produção de imagens, as propostas educacionais, em especial nas escolas, se preocupem com a formação de pessoais mais sensíveis ao impacto das imagens nossos cotidianos” (Mendonça, 2011, p.2).

Portanto, essa pesquisa não se esgota neste artigo. Esperamos que ela continue ressoando em outros textos e debates nas margens, fronteiras e intersecções de diversos campos de estudos, como da Cultura Visual, Educação, Artes, entre outros. Afinal, pausamos nossas considerações nem tão finais, deixando uma provocação para pensarmos juntas/os/es:

[...] uma imagem nunca é inocente retrato desprovido de significação. É documento socioistórico de uma época, de um lugar, de um grupo social. É formadora de identidades que se constroem no cotidiano. Partindo desse pressuposto, investigar imagens é construir um discurso visual de um determinado tempo-espaço, com uma história preche de significações explícitas, tanto quanto simbólicas (Figueiredo, 2023, p. 275).

REFERÊNCIAS

BENATTI, L. M.; TERUYA, T. K. “Vendo” imagens: visualidades na cultura e na educação. **Debates em Educação**, v. 14, n. 36, p. 444-460, set./dez., 2022. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/13705>. Acesso em: 09 jul. 2023.

CARVALHO, Marília A. de. Dizem as paredes: a escola pública como espaço de disputa e negociação de vozes e silêncios. **Revista Educação, Artes e Inclusão**, v. 16, n. 1, jan./mar. 2020, p. 448-472, 2020. Disponível em: <https://periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/view/15693>. Acesso em: 13 mar. 2023.

COUTINHO, L. M. O olhar enquadrado e outros locais de conflito na cultura visual. In: MARTINS, R. (org.). **Visualidade e educação**. Goiânia: FUNAPE, 2008. p. 109-118.

FIGUEIREDO, A, V. de. **Fotografias de Professoras: uma trajetória visual do magistério em escolas públicas do Rio de Janeiro no final do século XIX início do século XX**. Curitiba: Appris, 2023.

FORNEIRO, Lina Iglesias. A organização dos espaços na Educação Infantil. In: ZABALZA, Miguel A. **Qualidade em Educação Infantil**. Tradução Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 229-281.

FREIRE, P. **A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam**. 51. ed. São Paulo: Cortez. 2017.

HERNÁNDEZ, Fernando. **Catadores da cultura visual: transformando fragmentos em nova narrativa educacional**. Tradução: Ana Duarte. Revisão Técnica: Jussara Hoffmann e Susana Rangel Vieira da Cunha. Porto alegre: Mediação, 2007.

KOSMINSKY, Doris. Visualidade e visualização: olhar, imagem e subjetividade. In: SZANIECKI, B.; DIAS LESSA, W.; MARTINS, M.; MONTA, A. S. **Dispositivo fotogra-**

fia e contemporaneidade. Rio de Janeiro: NAU; PPD ESDI/UERJ, 2013, p. 90-109.
MARTINS, R. (org.). **Visualidade e educação.** Goiânia: FUNAPE, 2008. Cultura visual e escola. Ano XXI, Boletim 09, agosto, 2011.

MARTINS, R. Imagem, identidade e escola. In: MENDONÇA, R. H. (coord.). TV Escola / Salto para o futuro: **Cultura Visual e Escola.** Ano XXI, Boletim 09, ago. 2011, pág. 09-14. Disponível em: <https://docente.ifrn.edu.br/isabeldantas/festa-e-ludicidade/arte-educacao/imagem-identidade-e-escola.-martins-raimundo/view>. Acesso em: 13 set. 2024.

MENDONÇA, R. H. Apresentação da série. In: MENDONÇA, R. H. (coord.). TV Escola / **Salto para o futuro** / Cultura Visual e Escola. Ano XXI, Boletim 09, ago. 2011, p. 3. Disponível em: <https://tvbrasil.ebc.com.br/saltoparaofuturo>. Acesso em: 13 set. 2024.

PEDROSA, S. M. P. de A.; FIGUEIREDO DA COSTA, A. V. de. Fotografia e Educação: possibilidades na produção de sentidos dos discursos visuais. **Nuances: Estudos sobre Educação**, Presidente Prudente, v. 28, n. 1, p. 78–94, 2017. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/4828>. Acesso em: 28 set. 2024.

ROCHA, R. **O menino que aprendeu a ver.** São Paulo: Salamandra, 2008.

SOARES, M. **Alfaletrar:** toda criança pode aprender a ler e a escrever. São Paulo: Contexto, 2021.

TOURINHO, I. Educação estética, imagens e discursos: cruzamentos nos caminhos da prática escolar. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Orgs.) **Educação na cultura visual:** narrativas de ensino e pesquisa. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2009, p. 141-156.

TOURINHO, I. Introdução. In: MENDONÇA, R. H. (coord.). TV Escola / Salto para o futuro / **Cultura Visual e Escola.** Ano XXI, Boletim 09, ago. 2011, p. 4-8. Disponível em: <https://tvbrasil.ebc.com.br/saltoparaofuturo/episodio/cultura-visual-e-escola>. Acesso em: 13 set. 2024.

TAÍS APARECIDA DE MOURA

Professora efetiva do Departamento de Educação (DEduc) da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), unidade acadêmica de Passos. Pós-doutoranda do PPGArtes UERJ. Doutora em Educação (UNICAMP), Mestra em Educação Escolar (UNESP Araraquara) e Pedagoga (UFSCar, São Carlos). Líder do grupo de estudo e pesquisa GIII – Grupo de Investigação de Infâncias e Linguagens e membro do grupo PAVIS-UERJ.

ANA VALÉRIA DE FIGUEIREDO

Docente-Pesquisadora do PPGArtes e Lic. em Artes Visuais da UERJ. Estágio pós-doutoral pelo CICS Universidade Nova de Lisboa. Dr^a em Ciências Humanas-Educação PUC-Rio. Licenciada em Educação Artística UFRJ. Pesquisadora da Rede Interinstitucional de Ações Coletivas de Universidades do Brasil e América Latina (RIA). Pesquisas sobre a Pedagogia das Visualidades e Estéticas do Lúdico. Líder do grupo Pesquisa em Arte e Visualidades (PAVIS-UERJ).

LEANDRO RODRIGUES NASCIMENTO DA SILVA

Professor substituto da UFRJ. Pedagogo (UVA/RJ), graduado em Letras Vernáculas (UFRRJ), Mestre em Educação (UFRRJ) e Doutorando em Educação (UFRRJ). É pesquisador e vice-coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero, Educação e Sexualidades (LEGESEX-UFRRJ). Além disso, é membro do grupo PAVIS-UERJ.